

AGRICULTURAL SCIENCES

INTEGRATED MANAGEMENT OF NATURAL ECOSYSTEMS IS THE BASIS FOR THE CONSERVATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF BIODIVERSITY AND THE EFFECTIVE USE OF LAND RESOURCES IN ARMENIA

Galstyan M.H.,

Doctor of Science, Researcher

Scientific center of agriculture of the Republic of Armenia

Ghukasyan A.G.,

Candidate of Science, director

Scientific center of agriculture of the Republic of Armenia

Markosyan M.S.,

Candidate of Science, Researcher

Armenian National Agrarian University

Matevosyan L.G.

Candidate of Science, Researcher

Scientific center of agriculture of the Republic of Armenia

КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫМИ ЭКОСИСТЕМАМИ – ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ АРМЕНИИ

Галстян М.А.

Доктор с/х наук, ведущий научный сотрудник

Научный центр земледелия Министерство экономики РА

Гукасян А.Г.

кандидат эконом. наук, директор

Научный центр земледелия Министерство экономики РА

Маркосян М.С.

кандидат с/х наук, научный сотрудник

Национальный аграрный университет Армении

Матевосян Л.Г.

кандидат с/х наук, ведущий научный сотрудник

Научный центр земледелия Министерство экономики РА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7928170>

Abstract

The article describes the results of studies on the development of complex measures implemented in the natural ecosystems of the Republic of Armenia to preserve biodiversity and land resources.

It was found that the implementation of the developed measures will help to preserve the plant biodiversity of the republic and prevent the degradation of agricultural land.

Аннотация

В статье описаны результаты исследований по разработке комплексных мероприятий, реализуемых в природных экосистемах Республики Армения для сохранения биоразнообразия и земельных ресурсов.

Установлено, что реализация разработанных мероприятий будет способствовать сохранению растительного биоразнообразия республики и предотвращению деградации земель сельскохозяйственного назначения.

Keywords: *geoecological assessment, biodiversity, natural ecosystems, water bodies, land resources.*

Ключевые слова: *геоэкологическая оценка, биоразнообразия, природный экосистем, водные объекты, земельные ресурсы.*

Обеспечение устойчивости окружающей среды неразрывно связано с совершенствованием основ территориального планирования с соблюдением экологических требований. К сожалению, до сих пор в Армении нет методического обоснования комплексного управления природными экосистемами, привязанными к конкретным территориям.

Министерством охраны природы республики ведутся работы по разработке и практическому осуществлению территориально привязанных экологических программ. Они нацелены на восстановление нарушенных экосистем и устойчивому развитию биоразнообразия согласно законодательным актам, предусматривающих зонирование территорий с установлением целевого назначения и

режима землепользования. С использованием GIS-технологий проведена работа по территориальному планированию с выделением функциональных зон территорий с учетом сохранения уникальных естественных типов экосистем, предотвращением негативных воздействий хозяйственной деятельности на состояние экосистем и обеспечения устойчивого социально-экономического развития территорий.

При этом необходим учет особенностей наиболее значимых экологических природных блоков: климат, почвы, биоразнообразия, экосистемы и воды, тщательный анализ современного геоэкологического состояния и потенциальных возможностей использования земельных ресурсов. Согласно целевому назначению природных экосистем, территория республики подразделяется на следующие функциональные зоны:

Зона особо охраняемых территорий (зона заповедного режима), предназначенная для долгосрочного сохранения генетических ресурсов, биологического разнообразия, экологических систем и ландшафтов. Здесь установлен заповедный режим охраны и запрещается любая хозяйственная деятельность, за исключением воспроизводства биологических ресурсов.

Зона заказного режима, территория с заказным или регулируемым режимом деятельности, предназначенная для сохранения и воспроизводства одного или нескольких объектов государственного или природно-заповедного фонда.

Зона водного режима. Это земли, занятые водоемами (озера, реки, водохранилища, пруды и др.), порядок использования которой регулируется Водным Кодексом РА.

Зона рекреационного назначения охватывает земли, предназначенные для организованного массового отдыха, оздоровления населения и развития экотуризма.

Селитебная зона. Это территории, занятые населенными пунктами и их инфраструктурами (города, общины, села).

Зона регулируемого природопользования. Это земли, выделенные для хозяйственного освоения (посевные площади и пастбищные территории для ведения сельского хозяйства и животноводства, наземной и подземной разработки полезных ископаемых, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств).

1. Геоэкологическая оценка особо охраняемых территорий и зон заказного режима

Особо следует подчеркнуть важность геоэкологической оценки особо охраняемых территорий (ООПТ). Армянское законодательство устанавливает несколько типов охраняемых территорий – государственный заповедник, национальный парк, государственный заказник и природные памятники (Хосровский, Шикахохский, Эребунийский), два национальных парка (Севанский и Дилижанский), 25 заказников и 230 памятников природы [2].

В 2009 году решением правительства были созданы три новые ООПТ – Национальный парк “Озеро Арпи” на севере РА (Ширакская область) площадью в 25 тыс. га; Национальный парк “Аревик” и заказник “Зангезур” на юге РА (Сюникская

область) площадью в 3440 га и 17368 га соответственно. Общая площадь ООПТ составляет 388 тыс. га (11%) территории РА, охраняя около 60% видового состава республики, в том числе редких, исчезающих видов эндемичных и предков диких зерновых культур [10].

Создание новых охраняемых территорий преследует цель сохранения богатейшего биоразнообразия Армении, в том числе эндемичных и исчезающих видов флоры и фауны. Особую ценность в этом плане представляет парк «Аревик» и заказник “Зангезур”. По информации С.Галстян [11] здесь обитают такие редкие представители фауны, как кавказский леопард, безоаровый козел, армянский муфлон, бурый медведь, каспийский улар, кавказский тетерев и др. В целом, насчитывается более 500 сосудистых растений, 24 вида из которых зарегистрированы в Красной книге Армении и 19 эндемиков, 185 видов позвоночных животных, включая 25 видов, включаемых в Армянскую и в Международные Красные Книги [3].

В основах Законодательства РА в области охраны природы [8] отмечается, что нормирование качественного состояния ООПТ осуществляется с целью установления научно обоснованных и предельно допустимых параметров воздействия на рассматриваемую среду, гарантирующих здоровье и жизнедеятельность населения и геоэкологическую надежность.

К сожалению, объем настоящей работы не позволяет отразить принципы экологической безопасности всех ООПТ на территории РА, поэтому вопросы комплексной оценки геоэкологической обстановки рассмотрены для территории национального парка “Дилижан” с обоснованием предложений по защите экосистемы, природных объектов и объектов экотуризма от опасных природных и антропогенных процессов.

Дилижанский национальный парк площадью 27995 га создан в 2 - 3 г. на базе одноименного заповедника для сохранения горнолесных ландшафтов Армении. Он располагается в СВ части Армении на склонах Халабского, Миапорского, Памбакского и Арегунийского хребтов, в среднем течении р.Агстев и низовьев его притока – реки Гетик. Территория парка выделяется большой амплитудой абсолютных высот – от 3016 м (г. Бовакар на Халабском хребте) до 1070 м (долина р.Агстев) разной экспозицией склонов, сильной расчлененностью рельефа, что создает разнообразие природных условий и представительность природных поясов.

В климатическом отношении территория парка характеризуется умеренными условиями. Зимой в низкогорье температура воздуха составляет $-0,6 \div 1,3^{\circ} \text{C}$, летом – $+9,0 \div 21^{\circ} \text{C}$, в высокогорье – $-10,0 \div 13,0^{\circ} \text{C}$ и $+13,0 \div 16^{\circ} \text{C}$ соответственно. Среднегодовое количество осадков колеблется в пределах 540 мм в низкогорье и до 86 мм в высокогорье. Максимум осадков (35%) выпадает весной, минимум (около 12%) – зимой. Снежный покров образуется не каждый год, толщина его, в зависимости от абсолютной высоты местности, колеблется от 5,0 до 50,0 см.

Территория характеризуется обилием поверхностных вод и минеральными источниками (самый известный из них источник Блдан, вода которого под названием “Дилижан” широко востребована в Армении).

На территории парка преобладают влаголюбивые породы леса (бук, дуб, граб, клен, липа и др.), местами встречаются рощи тиса и сосны, много диких фруктовых деревьев и кустарников.

Животный мир представлен бурым медведем, косулей, лесной кошкой, куницей, белкой и др.

Из флоры парка отмечается 27 эндемиков Кавказа, 25 – Армянского нагорья, 18 Закавказья. Во времена бывшего СССР 10 видов из них были занесены в Красную книгу. Встречаются и реликты третичного периода – тис ягодный, сосна Коха, рододендрон кавказский и др.

В парке встречаются 4 вида амфибий, 16 видов пресмыкающихся, 107 видов птиц и 45 видов млекопитающих. В Красной книге числятся обитающие здесь каспийский улар и кавказский тетерев, беркут и бородач-ягодник, выдра кавказского подвиды и др.

Территория парка известна историко-архитектурными и природными памятниками, прекрасными базами отдыха, интересными в архитектурном плане строениями. Одной из достопримечательностей парка является живописное озеро Парз, расположенное на высоте 1400м на северном склоне хребта Арегуни, окруженного густыми живописными лесами. Площадь незамерзающего зимой озера родникового питания занимает 2,5га (длина 250м при ширине 60-70м и глубине 18,0м).

В настоящее время озеро Парз сильно загрязнено и уже не соответствует своему названию, в плачевном состоянии находятся монастыри (особенно Джухтаванк), оползни разрушают отдельные сооружения и жилые кварталы в г. Дилижане, в аварийное состояние пришел комплекс зданий Дома творчества кинематографистов и др. Выделяется и ряд других горных озер, отличающихся живописностью и привлекательностью (Гошалич, Бачнылич и др.), которые также могут служить объектами туризма.

Здесь располагаются исторические памятники Гошаванк, Агарцин, Джухтаванк и др., способные представлять несомненный интерес своими строениями и убранством для туризма.

Территория парка осложнена оползнями различного генетического происхождения и классификационного механизма, что может представлять интерес для научного туризма (сейсмогенные и гравитационные оползни скольжения и блочного смещения и др.).

Помимо оползней различного генетического происхождения факторами риска для культурного наследия республики следует отметить такие природно - антропогенные воздействия как подъем уровня грунтовых вод (подтопление), загрязнение атмосферы вредными выбросами (смоги), деградация земель (при строительном освоении и дорожном строительстве), ненормированная вырубка лесов (эрозия) и пр. Отсутствие дренажных систем

способствует подтоплению оснований архитектурно-культурных памятников и, как правило, ведет к их деформированию.

Повышение уровней грунтовых вод способствует их утечке из деривационных систем, а также длительному и бессистемному орошению садов и приусадебных участков в населенных пунктах вблизи памятников старины. Территории часто заболачиваются, создаются условия для “верховодок”, что негативно сказывается на состоянии фундаментов. Очень часто воды проникают в стены памятников, замерзая в зимнее время и оттаивая в весенне-летний период. Это создает нарушения в цементирующих слоях сооружения, разрушая кладку.

Большую опасность представляет увлажнение купольных покрытий из-за нарушения скатов. Вода, попадая внутрь сооружений, оказывает разрушающее воздействие на конструкцию. Примером тому может служить строение храма Макраванк. Здесь выполнены работы по усилению конструкции с помощью железобетонных свай, однако, деформации, произошедшие ранее в купольном перекрытии, привели к постоянному струйному просачиванию воды с кровли внутрь храма, вызывая разрушение кладки изнутри, а просачивание воды в основание привело к дальнейшему деформированию конструкции храма в целом.

Объектами эстетического и научного туризма могут быть и расположенные в живописных природных местах парка архитектурные сооружения (Ротонда, Госдача, Дома творчества композиторов и кинематографистов, здание санатория “Горная Армения” и др.), большое разнообразие горных пород и причудливый сложный рельеф.

Известковые слои Иджеванского хребта с многочисленными пещерами и отвесными скалами, несомненно, могут способствовать развитию активного туризма (скалолазание, альпинизм, спелеология).

Однако следует отметить, что из-за активизации экзогенных процессов большинство природных объектов и достопримечательностей на сегодняшний день находятся в неутешительном состоянии и представляют большую опасность с точки зрения целостности объектов природы и памятников старины, требуя реализации инженерных защитных мероприятий. Вопросам разработки мероприятий, направленных на инженерную защиту заповедных природных зон и культурноисторических памятников, входящих в зоны экотуризма уделялось особое внимание в Национальном докладе Министерства охраны природы (экологии) “Состояние 97 окружающей среды Армении в 2002г.”. В частности, предприняты практические усилия и выделены средства по сохранению культурно-исторических памятников на территории Дилижанского национального парка (Тавушская область РА). В 2006 году продолжали работы по восстановлению монумента “Барурял Хач” в с. Барекамаван. В 2005-2007гг. запланированы работы по укреплению, реставрации и уходу за памятником Кирноц Ванк (с. Ачарнут), Макараванского храмового комплекса (с.

Ачаджур), Гошаванка (с.Гош), храмового комплекса Шахмура (с.Цакаван), Мушаванк (с. Кохб), Нового Варганаванка (с.Варганаван), церковных построек Аракелоц (с. Ачарнут) и Хневанк (с.Куртан).

С целью обеспечения экологической безопасности, целостности и устойчивого функционирования ООПТ Дилижанского национального парка необходимо проведение комплексных изысканий и исследований по качественной и количественной оценкам развития негативных природных процессов и обоснование степени их влияние на геоэкологическую среду. Реализация намечаемых исследований позволит разработать инженерные мероприятия, направленные на восстановление нарушенных ландшафтов, устойчивое использование природных ресурсов, сохранение эталонных экосистем, генофонда и безопасное функционирование памятников старины и строений, имеющих архитектурную ценность и т.д.

Особое значение приобретает необходимость усовершенствования экономических механизмов природопользования, повышение доли природоохранных затрат со стороны государства, спонсорского и инвестиционного финансирования, повышение уровня экологической образованности и культуры населения, в том числе и в различных направлениях экотуризма. Согласно бюджету 2018г. на охрану заповедных территорий страны предусмотрено 197,8 млн. драмов. В частности, в национальном парке “Дилижан” планируется организация экотуризма, на что выделяется 12 млн. драмов (охрана, лесные домики для туристов и т.д.). Нетрудно заметить, что выделенные средства явно недостаточны для инженерной защиты соответствующих объектов экотуризма от опасных природных процессов и антропогенной деятельности.

Следует отметить, что итогом предлагаемых исследований будут картографические модели (М 1:25000) территории национального парка с выделением объектов туризма и обоснованием опасностей, угрожающих их функционированию и требуемым мерам по инженерной защите, а также уточнены перспективные туристические маршруты, предусмотрены необходимые мероприятия по их благоустройству, места питания, и временного проживания (стоянки).

Предполагается создание цветных буклетов по маршрутам с детальным описанием природы парка и историко-архитектурных памятников, быта населения, всех достопримечательностей по трассам, мест отдыха (привалов) и ночлега, продолжительности и т.д., а также видеофильмов, рекламных роликов и т. д. Все эти материалы могут быть использованы как в познавательных, так и в учебных целях (инструктаж населения, соответствующие программы специализированных вузов Армении).

В заключение следует отметить, что краткое рассмотрение состояния природных ресурсов национального парка “Дилижан”, его биоразнообразия и разнообразия ландшафтов перспективны для развития экотуризма, однако, в области законодатель-

ства природных ресурсов, особенно ООПТ, требуется ее гармонизация в соответствии с международными стандартами развитых стран.

Довольно низкий образовательный уровень населения в области экологической культуры и сознания не способствуют восприятию понятия “устойчивого и эффективного экотуризма”.

Этот факт может привести к интенсивной бессистемной эксплуатации природы в целях все того же экотуризма и стремительной ее гибели [4]. Поэтому базовое законодательное закрепление требований к ООПТ, его функционального состояния (границ, материально-технической базы, производственно-хозяйственных штатов), а также грамотности и информированности населения и повышения квалификации обслуживающих кадров, являются первостепенной задачей.

2. Оценка геоэкологического состояния территорий, занятых водными объектами

В Армении насчитывается около 9 тысяч больших и малых рек, а также сезонных водотоков, объем воды в которых составляет 7 млрд. 785 млн м³. Чистыми и прозрачными воды этих рек остаются только в местах формирования, достигая зон урбанизации они превращаются в мутные, замусоренные бытовыми отходами.

По данным Зулифьяна Р.Б. [7] сточные воды Армении, а их около 350 млн.м³ вливаются в водные артерии, в которых концентрация биогенных веществ (аммония, нитратов, нитритов, фосфора, железа, фенолов, свинца, меди и др. тяжелых металлов) превышает допустимую норму.

Загрязненность рек, в том числе и наиболее крупных (Воротан, Вохчи, Веди, Мецамор (Сев Джур) Дебед, Агстев) близка к экологической катастрофе.

Отсутствие очистных сооружений на крупных химических (Ванадзорский заводах, горнометаллургических комбинатах и горнодобывающих объектах фирмы Валлекс, а также водоочистительных станций (из 19 функционирующих в 1990г. на сегодня работает лишь одна станция аэрации на весь Ереван, очищающая воды механическим способом, без физико-биологической и химической очистки), антропогенная деятельность человека, свалки отходов строительной индустрии, промышленных и бытовых отходов – способствуют загрязнению рек и речных бассейнов. В катастрофическом состоянии находится река Раздан. Она немногочисленна и летний период часть питающих ее источников высыхает, она несет воды канализационного сбора, неочищенные промышленные и бытовые сточные воды. Содержание аммония, нитратов, нитритов, нефтепродуктов и других ядовитых загрязнителей (за 6 км до Еревана) в Раздане в 2-4 раза превышает ПДК. В Ереванском озере воды рек Раздан и Гетар не успевают очиститься и текут дальше, орошая Араратскую равнину. В 2013г. содержание кислорода в водах реки понизились до 0,3 мг/м³, ПДК вредный веществ и тяжелых металлов превысило норму в 17 раз!!!

Не лучше обстоят дела и с другими реками и водохранилищами. Содержание нитритов в реках

Памбак, Дебед, Аракс, в Ахурянском водохранилище превышает среднегодовую ПДК в 2-3 раза; содержание нефтепродуктов в реках Касах, Азат, Мецамор, Раздан, Гетар, в Ахурянском водохранилище и в Ереванском озере превышает ПДК в 2-3 раза; содержание ионов меди превысило среднегодовую норму ПДК в водах рек Мецамор, Гетар, Азат в 8-15 раз, а содержание сульфидных ионов в 2- 8 раза выше среднегодовой нормы. Следует иметь в виду, что загрязненность рек – не изолированный процесс, а замкнутый цикл (вода, испарение, осадки) – пагубно влияет на общую экологическую обстановку всей окружающей среды. Орошение сельскохозяйственных земель приводит к отравлению растений и скота, питающегося этими растениями на пастбищах.

3. Оценка геоэкологического состояния зоны регулируемого природопользования

В рассматриваемую зону входят территории земель сельскохозяйственного назначения (пашни, залежь и сенокосно-пастбищные угодья); земли для ведения открытой и подземной разработок полезных ископаемых; земли для ведения лесного, рыбного и охотничьего хозяйства. Земли сельскохозяйственного назначения имеют важное значение не только для экономики, но и для сохранения богатого биологического и ландшафтного разнообразия.

Для оценки состояния экосистем зоны регулируемого природопользования и эффективности мероприятий по устойчивому использованию природных ресурсов используются нижеперечисленные индикаторы:

- рациональное использование природных ресурсов на местном и национальном уровнях;
- сохранение традиционного образа жизни местного населения при нерасточительном использовании биоразнообразия;
- поддержка равновесия путем сохранения и использования биоресурсов (рыбное, охотничье и лесное хозяйства);
- устойчивое управление пастбищными угодьями, охватывающими неорошаемые земли на предгорных плато;
- нейтрализация негативных факторов деградации окружающей среды и биологических ресурсов за счет внедрения передовых технологий по эффективному привнесению удобрений, капельного орошения и производству экологически чистой продукции;
- использование альтернативных источников жизнеобеспечения, снижающих нагрузки на природную среду, особенно в районах развития горнодобывающей промышленности;
- развитие инициатив и образования местного населения в осуществлении экологически и социально устойчивых видов деятельности.

На сегодняшний день эффективность системы землепользования в Армении напрямую зависит от уровня социально-экономического развития и активизации опасных природных процессов и антропогенной деятельности. В таблице 1 приведена информация о факторах, влияющих на деградацию земель, ранжированных по степени влияния на опустынивание территорий.

Таблица 1

Виды опустынивания территории РА согласно факторам, способствующим деградации земель (в процентах)

№	Виды деградации земель	Деградация земель по классам			
		Слабая	Умеренная	Сильная	Всего
1	Деградация растительного покрова	40,5	22,0	1,8	64,3
2	Водная эрозия	3,8	2,6	0,8	7,2
3	Ветровая эрозия	1,2	0,3	0,3	1,8
4	Засоление орошаемых земель	0,4	0,3	0,3	1,0
5	Техногенное воздействие на деградацию почв и ландшафтов	4,2	2,8	2,2	9,2
6	Нарушение технологии и режима ведения сельскохозяйственного производства	-	0,4	0,9	1,3
7	Заболачивание территорий нарушениями водонесущих коммуникаций	-	0,8	1,6	2,4
8	Затопление и подтопление территорий, экзогенные процессы	0,9	4,6	7,2	13,8
Всего		50,7	33,0	16,1	100

Деятельность человека – главным образом нерациональное землепользование и уничтожение растительного покрова (вырубка леса), сильные затяжные ливни с грозами и градобитием, ветровая и водная эрозии – является основной причиной деградации земель в горных областях Армении.

Сильная водная эрозия ведет к большому потере верхнего почвенного слоя и питательных веществ, резкому снижению биологической и эконо-

мической продуктивности и интенсивному оврагообразованию, что способствует появлению пустынных ландшафтов.

Следует заметить, что после ликвидации коллективных крестьянских хозяйств и приватизации земель в рамках фермерских хозяйств, изменилась и структура землепользования. Многолетние травы, являющиеся не только источником производства высококачественных кормов, но и ускоренного восстановления плодородия почвы, занимают всего 15% площади.

Недостаток свободных оборотных средств у фермеров не позволяет использовать интенсивные технологии возделывания зерновых, зернобобовых, овощебахчевых культур и картофеля с применением органических минеральных удобрений, а также средств защиты растений.

Вполне очевидно, что для территорий этой зоны сельскохозяйственного освоения является увеличение производства экологически чистой продукции овощебахчевых культур и оптимизация структуры посевов рентабельных зернобобовых и кормовых культур. С этой целью необходимо:

- диверсифицировать структуру посевных площадей с перспективным увеличением веса многолетних трав;

- использовать для посева высокоурожайные сорта сельскохозяйственных культур с приоритетным внедрением ресурсо- водосберегающих, экологически безопасных технологий возделывания сельскохозяйственных культур;

- вести регулярный мониторинг за состоянием внутрихозяйственных оросительных сетей с целью своевременного принятия радикальных мер по восстановлению и эффективному использованию водных ресурсов.

Заслуживает внимания научно-исследовательские и экспериментальные работы, проведенные армянскими учеными в области применения природных мелиорантов в производстве экологически чистой сельскохозяйственной продукции [1,5,6,9].

В частности, проведены исследования влияния минеральных мелиорантов (цеолита и дацитового

туфа) на урожайность сельскохозяйственных культур за счет их высокой водопоглощающей и водосберегающей способности.

Мелиоранты сберегают влагу и питательные минеральные вещества и интенсивно передают их растениям. При этом отмечается уменьшение потерь азота и улучшение водно-физических свойств почв.

В последние годы все чаще используются адсорбционные и катионообменные свойства природных мелиорантов для выращивания экологически чистой продукции (поглощение из почв тяжелых металлов и снижение доз их перехода в растения).

В качестве примера таких опытных исследований эффективности привнесения в почвы цеолитов, следует отметить опытный участок на территории с. Дехцаван Ноемберянского района Тавушской области РА.

Эксперимент осуществлен на мощной толще легких карбонатизированных слабогумусированных почв. Лабораторные исследования химического состава почв отдельных генетических горизонтов сведены в табл.2.

Данные таблицы 2 показывают, что почвы опытного участка, как и территория района в целом сильно загрязнены наиболее токсичным металлом – Cu, а также Pb и Mn.

На опытном участке было проведено исследование эффективности применения навоза и биогумуса на фоне минеральных мелиорантов в клубнях картофеля.

Таблица 2

Загрязненность опытных участков тяжелыми металлами (мг в 100г почвы)

Генетические горизонты, см	Mn	Fe	Ni	Zn	Cu	Pb	Mo
A 0-25	<u>832,0</u>	<u>249,0</u>	<u>4947,6</u>	<u>907,0</u>	<u>71,8</u>	<u>13,2</u>	<u>71,3</u>
	21,7	221,6	39,7	50,3	5,9	13,8	2,13
B ₁ 25-46	<u>1259,6</u>	<u>268,0</u>	<u>3407,3</u>	<u>256,0</u>	<u>64,7</u>	<u>12,7</u>	<u>65,6</u>
	16,1	113,6	24,7	84,1	10,0	11,4	2,0

Примечание: в числителе дано валовое содержание, а в знаменателе – содержание подвижных форм.

Обсуждая результаты исследований применения органических удобрений и минеральных мелиорантов на урожайность картофеля пришли на следующие выводы (2012-2014гг.)

Выводы

Совместное применение навоза (40 т/га) и минеральных удобрений способствовало эффективному развитию клубнеобразовательных процессов и их росту. При внесении навоза на фоне цеолита прибавка урожая картофеля, по средним данным за 3 года, по сравнению с вариантом с применением только цеолита, составила 85,7 ц/га или 54%, при внесении навоза на фоне дацитового туфа – 122,7ц/га или 79,3%, а при применении биогумуса на фоне цеолита и дацитового туфа, по сравнению с соответствующими фоновыми вариантами, прибавка урожая составила соответственно 60,9 ц/га или 39,4% и 75,3 ц/га или 48,6%.

При этом во всех видах опыта, в клубнях картофеля содержание нитратов находится в пределах ПДК (предельно допустимая концентрация), что позволяет считать получаемую пищевую продукцию экологически чистой.

По сравнению с вариантом без применения мелиорантов и совместного их использования с органическими удобрениями в клубнях картофеля содержание тяжелых металлов понизилось.

По средним данным, если в варианте без применения мелиорантов в клубнях картофеля содержание меди, цинка марганца, свинца и никеля на 1 кг сухого вещества составило соответственно 10,0-12,5; 10,5-10,8; 5,0-5,8; 5,4-5,8; 2,5-2,6 мг, то во всех вариантах с применением только мелиорантов и с применением указанных органических удобрений содержание тяжелых металлов соответственно уменьшилось на 3,3-5,9; 1,6-4,1; 0,1-0,5; 0,3-0,8 и 0,1-0,6мг.

Список литературы:

1. Айрапетян Э.М., Галстян М.А., Арутюнян С.С., Тимоян С.Дж. Влияние совместного применения природных мелиорантов и органических удобрений на урожайность сельскохозяйственных культур и накопление тяжелых металлов в растениях и техногенно загрязненных почвах. “Экологические проблемы сельского хозяйства” Е., 2008, С. 47-61.

2. Бойнагрян В.Р., Гюрджян Ю.Г. Николаева И.Н., Степанян В.Э., Ядоян Р.Б. Геологическая оценка территории Дилижанского национального парка в аспекте разработки мер по защите экосистемы и объектов туризма от опасных природных процессов. – «Вестник» МАНЭБ, №48(2), С-П, 2006, С. 74-79
3. Бишарян Р. Богатый год: три новые охраняемые территории флоры и фауны. “Голос Армении”, Е., 8.12.2009.
4. Бишарян Р. Два миллиарда 376 миллионов драмов на охрану природы. “Голос Армении”, Е., 23. 11. 2004.
5. Галстян М.А., Вермикультуры – элемент биоорганического земледелия. Материалы XIV Международного симпозиума “Нетрадиционное растениеводство, экология. Экология, здоровье”, Симферополь, 2005, С. 364-368.
6. Григорян К.В., Погосян В.Р. Поступление тяжелых металлов с растения при их повышенном содержании в почве. Материалы Международной конференции “Проблемы сельского хозяйства и экологии Закавказского региона”. Е., 2001, С. 174-178.
7. Зулифян Р.Б. Бедные реки. “Новое время” Е., 10.11.2008.
8. Основы законодательства РА “Об охране природы”. Е., 1991, 237с.
9. Петросов И.Х., Джрбашян Р.Т., Мнацаканян А.Х. Главнейшие месторождения цеолитов в Армении. ИГН НАН РА, Е., 1999, С.113-147.
10. Савадян А., Заповедники Армении. – Природа Кавказа №3(4)., Тб., 2003, С.64-71.
11. Степанян В.Э., Авакян А.А., Галстян М.А., Овакимян С.Б. Социально-экономические и экологические риски, вызванные затоплением территорий речных бассейнов, связанных с негативным изменением региональных гидрометеорологических условий Армении. Болгария, Варна, 2011, Вестник, С. 27-39.